

PAESAGGIO CON SAN FRANCESCO

BOTTEGA DI BRIL PAUL

(Anversa 1554 - Roma 1626)

INVENTARIO: 252

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

La provenienza di questo rame è tuttora incerta e ad oggi non si conoscono le esatte circostanze che portarono l'opera in collezione Borghese. Il dipinto, infatti, è documentato con certezza solo a partire dagli elenchi fedecommissari del 1833, poiché il riferimento con l'inventario del 1693, così come con quello del 1790, non è preciso. Come ha suggerito Francesca Cappelletti (2005-2006), è probabile che l'opera possa essere entrata nella collezione di Scipione Borghese in seguito al sequestro dei beni del Cavalier d'Arpino avvenuto nel 1607, nella cui raccolta erano presenti diversi paesaggi, la cui descrizione alquanto sommaria non permette però né di convalidare né di respingere tale ipotesi.

Descritto come autore ignoto nel 1833, il dipinto fu attribuito per la prima volta a Paul Bril da Adolfo Venturi (1893), seguito successivamente da Mayer (1910), che datò il rame al 1595, e da Roberto Longhi (1928). Nel 1959 Paola della Pergola confermò l'attribuzione e la datazione dell'opera; parere già espresso da Leo van Puyvelde nel 1950, il quale nonostante l'errata descrizione del supporto elencò il rame tra le opere della prima maniera del pittore fiammingo, collegandolo con i lavori eseguiti da Bril nella cappella del Sacro Cuore, eretta sotto il pontificato di Paolo V nella chiesa del Gesù a Roma. In particolare, lo studioso notava lo stesso trattamento degli alberi, sottolineando che la composizione del colore in tre toni diversi era tipica della pittura fiamminga del Cinquecento. L'attribuzione a Paul Bril, accolta senza riserve da Kristina Herrmann Fiore (2006), è stata contestata da Francesca Cappelletti (2005-2006) che giudica il rame di modesta qualità, eseguita da un seguace del maestro.

La rappresentazione di questo soggetto in un ampio paesaggio, così come la scelta del supporto in rame, rimanda a uno schema tipico della pittura fiamminga, che trova in Italia uno straordinario interprete con il pittore bresciano Girolamo Muziano, i cui paesaggi con eremiti - noti attraverso la fortunata serie di incisioni fatta negli anni Settanta del Cinquecento da Cornelius Cort - furono molto apprezzati dai pittori contemporanei.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 356.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 455.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 137.
- A. Mayer, *Das Leben und die Werke der Brüder Matthäeus und Paul Brill*, Leipzig 1910, p. 76.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200.
- L. Van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, pp. 74-75.
- H. Wagner, *Michelangelo da Caravaggio*, Bern 1958, p. 208 (nota 455).
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 151, n. 211.
- F. Cappelletti, *Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630*, Roma 2006, pp. 178-179, nota 38.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 85.

English version

PAESAGGIO CON SAN FRANCESCO

WORKSHOP OF BRIL PAUL

(Antwerp 1554 - Rome 1626)

INVENTORY: 252

MEDIUM:

COMMENTARY

The provenance of this painting on copper remains unclear and the specific circumstances that brought the work to the Borghese Collection are still unknown. Indeed, the painting is not unequivocally documented until the fideicommissary lists of 1833, since the references in the 1693 and 1790 inventories are imprecise. As suggested by Francesca Cappelletti (2005-2006), it is likely that the work entered the collection of Scipione Borghese after the 1607 sequester of the assets of Cavalier d'Arpino, the collection of whom included many landscapes, although the summary descriptions of these works allow us neither confirm nor reject her theory.

Listed in 1833 as anonymous, the painting was attributed to Paul Bril for the first time by Adolfo Venturi (1893), followed by Mayer (1910), who dated the work to 1595, and Roberto Longhi (1928). In 1959, Paola della Pergola confirmed the attribution and dating of the work, preceded, however, by Leo van Puyvelde in 1950, who, while incorrectly describing the support, included the painting on copper among the early works by the Flemish painter, linking it to works painted by Bril in the chapel of the Sacro Cuore that was built in the church of Gesù, Rome during the papacy of Paul V. In particular, the scholar noted the identical handling of trees, emphasising that the use of three different hues was typical of sixteenth-century Flemish painting. The attribution to Paul Bril, accepted unreservedly by Kristina Herrmann Fiore (2006), was contested by Francesca Cappelletti (2005-2006), who considered the painting to be of modest quality and the work of one of Bril's followers.

The representation of this subject in a vast landscape and the choice of copper for the support were typical of Flemish painting, which found an extraordinary interpreter in Italy in the person of the Brescian painter Girolamo Muziano, whose landscapes with hermits, known through a popular series of prints made in the 1570s by Cornelius Cort, were highly regarded by contemporary

painters.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 356.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 455.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 137.
- A. Mayer, *Das Leben und die Werke der Brüder Matthäeus und Paul Brill*, Leipzig 1910, p. 76.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200.
- L. Van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, pp. 74-75.
- H. Wagner, *Michelangelo da Caravaggio*, Bern 1958, p. 208 (nota 455).
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 151, n. 211.
- F. Cappelletti, *Paul Bril e la pittura di paesaggio a Roma 1580-1630*, Roma 2006, pp. 178-179, nota 38.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 85.

